

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Editado por: Holger Suárez y Paulina Guarderas (PhD)

Módulo : Avenza maps para QGIS

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2024

Introducción a la aplicación Avenza Maps

En este taller, aprenderá cómo utilizar la aplicación Avenza Maps de manera sencilla y eficaz. Avenza Maps es una herramienta para trabajar con mapas fuera de línea, ideal para la navegación, recolección de datos y análisis en ubicaciones remotas, tanto a gran como a pequeña escala.

Modulo: Avenza maps para QGIS

Objetivo y resultado del aprendizaje

En este módulo se presentará una introducción a la aplicación Avenza Maps, su interfaz y las funcionalidades principales para la navegación y el registro de datos geoespaciales en campo. Se abordará cómo usar mapas georreferenciados, marcar puntos de interés y generar polígonos y rutas.

- Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:
 - Instalar la aplicación en su dispositivo móvil.
 - Identificar los elementos clave de la interfaz y su funcionalidad.
 - Registrar y exportar datos de ubicación y observaciones en campo para integrarlos en sistemas de información geográfica (SIG).
- Lección #.1. Instalación de la aplicación Avenza maps en su celular**

Buscamos la aplicación en Google store

Creamos una cuenta y si ya la tenemos le damos a iniciar sesión.

En esta parte damos permiso a la aplicación para que reconozca nuestra ubicación, clic "mientras la app está en uso"

Lección #.2. Añadir mapas en Avenza maps

Para importar y obtener un mapa hay que darle al (+) y luego dar a descargar

Posteriormente, dar clic a obtener un mapa de la tienda, Luego desplazarse hasta abajo y dar clic a obtener mapa gratis.

Luego de que se haya descargado ya se puede abrir el mapa y se puede utilizar. Se puede verificar el mapa guardado en la sección de "mis mapas" o biblioteca.

Mapas cercanos Ver todo

Plano de la Ciudad de Quito Escala 1:...
Avenza Systems Inc.
Turista
82MB Abrir mapa

Biblioteca

Plano de la Ciudad de Quito
Escala 1:20.000
Instituto Geográfico Militar
170.3 MB En el mapa

Mis mapas

Capas

Tienda

Lección #.3. Establecer waypoint

Para desarrollar la siguiente práctica se selecciona y se abre el mapa base.

Mis mapas 🔍 👤 🔔 ⋮

Ordenar por Visto recientemente ▾ 🗑️

Abrir mapa base

Biblioteca

Plano de la Ciudad de Quito
Escala 1:20.000
Instituto Geográfico Militar
170.3 MB En el mapa

← **Mapa base** 📍 🔍

📏 -0.187047, -78.486708 📏

Luego seleccionamos un lugar y establecemos un waypoint, dando clic al símbolo de mapa en la parte inferior derecha.

Se procede a configurar y se coloca el nombre del waypoint y de igual forma se puede editar/cambiar a gusto el símbolo. De igual forma en la parte final en la sección de atributos se puede modificar el nombre. Si ya está todo configurado le damos a listo.

✕ **Agregar marca de posición** ✓

Configuración

Nombre

Información

Símbolo Editar

Atributos

 Capa
Capa Parque Waypoint

Lección #.3.1. Establecer una ruta o recorrido

Luego establecemos una ruta, para ello le damos clic al icono de la parte izquierda inferior, se abre una pestaña, posteriormente se da clic a "navegar a un destino".

Luego dar click a crear ruta.

Para crear la ruta primeramente se agrega un punto de inicio, luego te puedes ir desplazando a conveniencia para crear el recorrido. Siempre que llegues a cierto lugar de las clic "agregar punto" y así paulatinamente. Finalmente cuando ya hayas acabado el recorrido se da clic al "visto" para guardar.

Para verificar la ruta que se crea te diriges nuevamente al icono de la parte izquierda inferior. Luego a navegar a marca de posición. Posteriormente en las capas se da clic y debe aparecer la ruta que creaste y finalmente la seleccionas.

Ahora para crear un área o polígono, nuevamente damos clic en el icono izquierdo inferior y luego a "dibujar y medir".

Lección #.3.2. Establecer polígono

Como se realizo anteriormente, se debe agregar un punto de inicio. Luego te puedes ir desplazando a conveniencia. Y siempre que llegues a cierto lugar de las clic "agregar punto" y asi paulatinamente. Finalmente cuando ya hayas acabado de trazar el polígono se da clic al en el recuadro y luego al "visto" para guardar.

Posteriormente para modificar el color del polígono, nos dirigimos a la "capas" icono que se encuentra en la parte inferior derecha.

Luego, al dar clic en los tres puntos del polígono se despliega una pestaña. De ahí seguidamente se da clic en editar, seguidamente dar clic en estilo de área.

Lección #.4. Exportar capas

Ahora bien, para exportar las capas que hemos trabajado, nos dirigimos nuevamente al icono "capas" que se encuentra en la parte inferior derecha.

Luego en la sección de "capas vinculadas" damos clic sobre la "capa parque" que guarda las demás capas.

Ya estando aquí, para exportar cada una de las capas se debe dar "clic" en los tres puntos, seguidamente a exportar.

En la sección de exportar verificar que el archivo se encuentre en formato KML. Aquí de igual forma puedes editar el nombre del archivo. Finalmente, cuando ya hayas acabado de configurar le das clic al icono naranja de "exportar" que se encuentra en la parte inferior derecha.

Este procedimiento se realiza para cada una de las capas en las que se trabajó.